

INTERSETORIALIDADE E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE ESCOLAR: ANÁLISE DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

DOI: 10.5281/zenodo.19065339

Thaynara Rodrigues Leite¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso

enf.thaynara@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2441647381952022>

Andrea de Souza do Norte²

¹ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso

andrea.asn@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6124072173580000>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A promoção da saúde no ambiente escolar constitui uma importante estratégia para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, considerando que a escola representa um espaço privilegiado para a construção de conhecimentos, formação de hábitos saudáveis e fortalecimento de práticas de cuidado. Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola configura-se como uma política pública intersetorial que integra os setores da saúde e da educação, com o objetivo de desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento das condições de saúde dos estudantes da educação básica. O programa contempla diferentes eixos temáticos voltados ao cuidado integral dos escolares, envolvendo ações educativas, avaliações de saúde e incentivo à adoção de estilos de vida saudáveis.

Objetivo: Analisar na literatura científica as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Saúde na Escola direcionadas aos estudantes da educação básica, destacando as estratégias utilizadas para promoção da saúde no ambiente escolar. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de caráter descritivo. A busca foi realizada em outubro de 2025 nas bases de dados SciELO, LILACS, MEDLINE, BVS Saúde, utilizando descritores relacionados ao Programa Saúde na Escola, promoção da saúde e saúde escolar. Foram considerados estudos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. O processo de seleção incluiu a leitura de títulos e resumos, aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e leitura na íntegra dos estudos selecionados. Ao final do processo de busca e seleção, 11 artigos compuseram a amostra da revisão, sendo posteriormente organizados e analisados por meio de síntese temática.

Resultados: A análise dos estudos evidenciou que as ações desenvolvidas no contexto do Programa Saúde na Escola abrangem diferentes dimensões da promoção da saúde, incluindo atividades educativas, avaliações das condições de saúde dos estudantes e incentivo à adoção de hábitos de vida saudáveis. Entre as principais ações identificadas destacam-se práticas relacionadas à promoção da alimentação saudável, estímulo à prática de atividades físicas, prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, promoção da cultura de paz e prevenção da violência, além de avaliações de saúde como verificação da situação vacinal e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Também foram identificadas ações voltadas à saúde bucal, ocular e auditiva, bem como atividades educativas que contribuem para o fortalecimento do autocuidado e da autonomia dos estudantes. **Conclusão:** O Programa Saúde na Escola configura-se como uma importante estratégia para o fortalecimento da promoção da saúde no

ambiente escolar, possibilitando o desenvolvimento de práticas educativas e de cuidado voltadas às necessidades dos estudantes. A análise da literatura evidencia o potencial do programa para contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos escolares e reforça a importância da articulação intersetorial entre saúde e educação para o desenvolvimento de ações mais efetivas no contexto escolar.

Palavras-chave: Estudantes; Programa Saúde na Escola; Promoção da saúde; Saúde escolar.